

eng muhim bosqichi hisoblanadi. Shuningdek, bu yosh fantaziyaning yuzaga kelib rivojlanishi uchun eng qulay, sezgir yosh bo‘lib xizmat qiladi. Bu paytda bolalar odatiy kundalik o‘yinlar hamda dars mashg‘ulotlari orqali tasavvurlarini boyitib, tafakkurlarini rivojlantirib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘oziyev, E. G‘. Psixologiya: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik / E. G‘. G‘oziyev. – 9-nashri. – Toshkent: O‘qituvchi. NMIU, 2017. – 352 b.
2. Xaydarov, F. I., Xalilova, N. I. Umumiy psixologiya (darslik). – Toshkent, 2010.
3. Nemov, R. S. Psixologiya. 3 kitobda. Kitob 1. – M.: Vados, 1999.

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNI YUGURISH TEXNIKASINI TAHLIL QILISH

Jumaqulov Asror Bahromovich
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Quyidagi maqolada qisqa masofalarga (sprinterning) yugurish, uning texnikasining tahlili, shug‘ullanuvchining startda turishi va startdan chiqishi, belgilangan masofani bosib o‘tish va marraga etib kelishi borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: *engil atletika, qisqa masofa, yugurish, sprinter, texnika, mezotsikl, sport, mashg‘ulot, harakat, fiziologik, biomexanik, psixologik.*

Аннотация. В статье рассматривается бег на короткие дистанции (спринтерский), анализ его техники, стояние участника на старте и сход со старта, преодоление заданной дистанции и достижение финиша.

Ключевые слова: *легкая атлетика, короткая дистанция, бег, спринтер, техника, мезоцикл, спорт, тренировка, движение, физиологический, биомеханический, психологический.*

Abstract. This article discusses running short distances (sprinting), analysis of his technique, starting and exiting the athlete, running the distance, as well as reaching the finish line.

Keywords: *athletics, short distance, running, sprinter, technique, mesocycle, sport, training, movement, psychological, biomechanical.*

Hozirgi kunda yurtimizda, aholining ayniqsa, kelajak egalari bo‘lmish yosh avlodning ommaviy sport va jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanishi uchun amalga oshirilayotgan ishlarning salmog‘i va samarasini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi hamda boshchiligida hozirgi kungacha jismoniy tarbiya va sportga katta e‘tibor qaratilib kelinmoqda. Shuningdek, 2018- yil 5- martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida

davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmon va qarorlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlashda jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishga oid masalalarga e‘tibor qaratilgan. 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni²⁶ hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi 118-sonli «2019-2023 yillar davomida “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalda o‘z aksini topishga ushbu maqola ma‘lum darajada xizmat ko‘rsatadi.

Jismoniy tarbiya orqali yoshlarning sog‘ligini mustahkamlash bilan birgalikda jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish, hamda, vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda engil atletika sport turining o‘rni beqiyosdir. Ushbu sport turi asosiy sport turlaridan biri hisoblanib insonlarni har tomonlama jismoniy rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. Yoshlarni etuk, sog‘lom bo‘lib tarbiya toptirishda engil atletika sport turining yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish va ko‘pkurash kabi turlari jismoniy holatning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Yugurish joydan joyga ko‘chishning tabiiy usuli bo‘lib, bu mashq jismoniy mashqlar orasida eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Bir qator ko‘pgina sport turlari (tennis, basketbol, futbol, va boshqalar) tarkibiga kiradi. Yugurishning ko‘pgina xillari mavjud bo‘lib ularning barchasi engil atletika turlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Yugurganda tanadagi mushak guruhlarining deyarli barchasi harakatlanadi, nafas olish, yurak–qon tomir va boshqa tizimlar faoliyati kuchayadi, moddalar almashinuvi oshadi. Bu mashg‘ulot bilan shug‘ullanish mobaynida

²⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidas 2020 yil 24 yanvardagi PF5924-son Farmoni.

shaxsning irodasi toblanadi. Shug‘ullanuvchilarda muhim qobiliyatlar hosil bo‘ladi bularga o‘zining kuchini taqsimlay bilish, to‘siqlar engib o‘ta olish, ochiq joyda mo‘ljallanib olish kabilar misol bo‘la oladi. Universal jismoniy rivojlanishning asosiy vositalaridan biri bu yugurish hisoblanadi.

Bugungi kunda bolalar va o‘smirlar sporti nazariyasi va uslubiyati sohasida o‘smir sportchilarni tayyorlash tizimining zamon talablariga moslashtirish yuzasidan ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazilgan. Shu bilan birga bir qancha adabiyotlar ham mavjud hisoblanadi. Yaratilgan adabiyotlarni o‘rganib ulardan bir nechta tahlil qilinib o‘tildi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida har yili ko‘plab ilmiy tadqiqot loyihalari amalga oshirilmoqda. Sport va ta‘lim texnologiyalarida ta‘lim va ko‘nikmalar rivojlanmoqda. Sportchilarni tayyorlashda, birinchi navbatda, umumiy va maxsus jismoniy chidamlilikka katta e‘tibor berilishi kerak. Bugungi kunga kelib, barcha murabbiylar, o‘qituvchilar va sportchilar engil atletika va mashg‘ulot turlarini o‘rgatishda maxsus tayyorgarlik mashqlarining ahamiyati juda katta ekanligini bilishlari muhim.

K.T.Shakirjanovanning fikricha, engil atletikada texnikani o‘rgatish masalalari bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda konkret tavsiyalarning mavjud emasligi mashg‘ulot jarayonida o‘zini oqlamaydigan tezkorlikka, sportchilar natijalarini

turg‘unlashishiga (bir joyda to‘xtab qolishga) yoki orqaga ketishiga sabab bo‘ladi. Mezotsikllardagi mashg‘ulot yuklamalarining umumiy hajmi yillik hajmlarning

24- 25% gacha bo‘lishi mumkin deya fikrni bildirgan.²⁷

Asosiy sifatlarni rivojlantirishda engil atletika turlarining mashqlarini e‘tiborga olish lozim. Xususan, bosqon uloqtiruvchining katta kuchi va yadro itqituvchining kuchi uzoq masofalarga yugurishda yaxshi natijalar ko‘rsatishda xalaqit berishi yoki yuguruvchining engil vazni uloqtirishda snaryadlarni (yadro,

²⁷ Shakirjanova K.T. Oliy ta'lim muassasalarida engil atletika bo'yicha fakultativ mashg'ulotlar /o'quv qo'llanma/- T: 2009. 12-13 b

bosqonni) uzoqqa uloqtira olmasligi bizga ma'lumdir. Mashg'ulot vositalarini tanlashda to'g'ri yo'l tutish uchun murabbiy yoki o'qituvchi qisqa masofa yoki o'rta va uzoq masofalarga yuguruvchining, balandlikka, uzunlikka yoki langarcho'p bilan sakrovchining, disk, nayza, bosqon uloqtiruvchining, yadro itqituvchining qaysi sifatlarini rivojlantirish lozimligini yaxshi farqlab olishi kerak.

R.Salomov fikricha, yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, bugungi kundagi sharoitda murabbiy, atletlarning va ularning o'quv-mashg'ulot jarayonidagi birgalikdagi (hamkorlikdagi) ijodiy faoliyatida bir- biriga samarali o'zaro ta'sir ko'rsatishi yuqori bo'lishini ko'rsatib o'tgan. Ushbu munosabatlarni, faol ko'p yillik tayyorgarlikning pedagogik va psixologik xususiyatlarini tadqiq qilish, ularni oldindan (ilgaridan) mavjud natijalarni qo'llash asosida pedagogik jarayonni tashkil qilish yuqori toifadagi sportchilarni tayyorlashdagi ilmiy izlanishlarning juda muhim yo'nalishi deb hisoblashadi. Ko'p yillik tayyorgarlikning har bir bosqich va davrlarida o'ziga xos kamchiliklar, muammolar xato va kamchiliklar ko'rsatib o'tganligi bugungu kundagi echimini topmagan muommolar qatoriga kiradi. Chunki mashg'ulot jarayonini boshqarish, kelajakda yuqori sport natijalariga erishish uchun zamin yaratadi. Chet el olimlarining ilmiy ishlari va yozgan adabiyotlarida ham qisqa masofaga yugurish bo'yicha adabiyotlar keng va xilma-xil bo'lib, o'quv materiallari, o'quv dasturlari va murabbiylik uslublarini o'z ichiga oladi. Ushbu sohadagi muhim ishlardan biri Stiv Magnessning "The Science of Running"²⁸ bo'lib, u yugurishning fiziologik va biomexanik jihatlarini har tomonlama ko'rib chiqadi. Magness qisqa masofaga yugurish ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun to'g'ri shakl, samarali qadam mexanikasi va samarali o'qitish usullari muhimligini ta'kidlaydi.

Yana bir muhim bo'lgan Bred Hudson va Mett Fitsjeraldning "Run Faster from 5K to Marathon"²⁹ asari qisqa masofaga poygalarda tezlik, kuch va chidamlilikni rivojlantirish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi. Mualliflar ishlashni optimallashtirish uchun intervalli mashqlar, kuch mashqlari va tiklanish

²⁸ "The Science of Running" by Steve Magness was published in 2014. 320 pages.

²⁹ "Run Faster from 5K to Marathon" by Brad Hudson and Matt Fitzgerald was published in 2008. 320 pages.

strategiyalari kabi elementlarni o'z ichiga olgan mashg'ulotlarga yaxlit yondashuvni yoqlaydi. Ushbu asosiy matnlarga qo'shimcha ravishda, tajribali murabbiylar va sportchilarning ko'plab o'quv materiallari, jumladan o'quv qo'llanmalari, onlayn resurslar va o'quv videolari mavjud. Ushbu materiallar muvaffaqiyatli qisqa masofaga yuguruvchilar tomonidan qo'llaniladigan o'ziga xos texnika va strategiyalar haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi va intiluvchan sportchilar uchun boy bilim beradi.

Asosiy tamoyillar va texnikalar.

Adabiyotlarni ko'rib chiqishga asoslanib, qisqa masofaga yugurish san'ati uchun muhim bo'lgan bir nechta asosiy tamoyillar va usullar paydo bo'ladi. Bularga quyidagilar kiradi:

To'g'ri shakl va mexanika: qisqa masofaga yugurishda tezlik va samaradorlikni oshirish uchun to'g'ri holatni, qo'lni silkitish va oyoq kuchini saqlash juda muhimdir. Intervalli mashg'ulotlar: O'quv dasturlariga yuqori intensiv intervalli mashqlarni kiritish qisqa masofaga poygalar uchun tezlik, chidamlilik va kuch chegarasini yaxshilashi mumkin.

Kuch va quvvatni rivojlantirish: Qarshilik mashqlari va pliometrik mashqlar orqali kuch va quvvatni oshirish qisqa masofaga yugurish uchun zarur bo'lgan portlash va tezlashtirishni oshirishi mumkin. Qayta tiklash va jarohatlarning oldini olish: samarali tiklanish strategiyalari va jarohatlarning oldini olish usullarini amalga oshirish qisqa masofaga yugurishda uzoq muddatli ishlash va salomatlikni saqlab qolish uchun zarurdir. Yuqori sport natijalariga erishish uchun maxsus va tayyorlov mashqlarini yil davomida bajarish lozim. Bu sport texnikasi mahorati o'sishida yordam beradi.

Maxsus mashqlarni mashg'ulotning tayyorlov qismida qo'llash sportchilarga (shug'ullanuvchilarga) asosiy qismni yaxshi tayyorgarlik bilan boshlashga, xususan, ixtisoslashayotgan sport turida engil atletikani texnikasini yaxshi o'zlashtirishga hamda yaxshi sport formasiga ega bo'lishga, shu bilan birga, musobaqalarda yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Maxsus mashqlarni qo‘llash ularning me‘yorlanishiga, shu bilan birga, quyidagilarga bog‘liq:

1. Shug‘ullanuvchilarning yoshi va jinsi.
2. Salomatlik darajasi, jismoniy va texnik tayyorgarligi.
3. Yil fasli va mashg‘ulot o‘tkazish sharoiti.
4. Yengil atletika turi.
5. O‘qituvchi-murabbiyning malakasi va bilim darajasi.

Yengil atletika sport turida yuqori sport texnikasiga har tomonlama maqsadli jismoniy tayyorgarlik asosida erishiladi. Shu sababli tayyorgarlik davrida asosiy e‘tiborni yaxshi o‘ylab chiqilgan, xususan, maqsadga yo‘naltirilgan mashqlarni qo‘llashga qaratish lozim. Yengil atletika sport turining har bir turlarida maxsus mashqlarni qo‘llashdan asosiy maqsad shug‘ullanuvchilarning asosiy va zarur bo‘lgan sifatlarini rivojlantirish, texnikani o‘rgatish va takomillashtirishdan iborat.

NATIJARAR

Sprinterlik yugurish texnikasini tahlil qilish uchun shartli ravishda undan quyidagilar ajratiladi (1-rasm):

- start;
- start tezlanishi;
- masofa bo‘ylab yugurish;
- marraga etib kelish.

1-rasm.

Start. Qisqa masofalarga yugurishda musobaqa qoidalariga binoan past start qo‘llaniladi, bunda start oyoq tirkaklaridan (stanogidan) foydalaniladi. Start oyoq tirkaklarining joylashtirilishi o‘ta individual bo‘lib, sportchining malakasiga va uning jismoniy imkoniyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Amaliyotda to‘rt xil turdagi past

start qo'llaniladi (oyoq tirgaklarining joylashishiga qarab): odatdagi; uzoqlashtirilgan; yaqinlashtirilgan; tor.

Start tezlanishi. Startdan yugurib chiqish yuguruvchining individual imkoniyatlariga qarab 15 dan 30 m gacha davom etadi. Uning asosiy vazifasi – mumkin qadar tezroq maksimal yugurish tezligini olish. Startdan birinchi qadamlarning to'g'ri bajarilishi yuguruvchining itarilishiga (yo'lkaga nisbatan o'tkir burchak ostida maksimal kuch bilan) va harakat tezligiga bog'liq. Yuguruvchi birinchi qadamlarni egilgan holatda yuguradi, keyin (6,7-qadamlar) gavdani ko'tarishni boshlaydi. Start tezlanishida gavdani asta-sekin ko'tarish juda muhim, shundagina startdan va start tezlanishidan optimal samaraga erishish mumkin. Yuguruvchi birinchi qadamlarni egilgan holatda yuguradi, keyin (6,7- qadamlar) gavdani ko'tarishni boshlaydi. Start tezlanishida gavdani asta-sekin ko'tarish juda muhim, shundagina startdan va start tezlanishidan optimal samaraga erishish mumkin. Gavda to'g'ri egilganda qadam tashlaydigan oyoq soni tekislangan itariladigan oyoqqa nisbatan 90 gradusga ko'tariladi va inersiya kuchi yuqoriga qaraganda ko'proq oldinga yo'naltirilgan kuchni hosil qiladi. Yuguruvchi qadam tashlaydigan oyoqni pastga-orqaga qo'yaturib, gavdasini oldinga itargan holda birinchi qadamlarni bajaradi. Bu harakat sonlarni tez birlashtirish bilan birga qancha tez bajarilsa, keyingi itarilish shuncha chaqqonroq sodir bo'ladi.

Masofa bo'ylab yugurish. Masofa bo'ylab yugurishda gavdani egiltirish vertikalga nisbatan taxminan 10-15 gradusni tashkil etadi. Yugurishda egilish o'zgaradi: itarilishda elkalar bir oz orqaga olinadi, shu orqali egilish kamayadi, uchish fazasida egilish ortadi. Oyoq kaftlari deyarli bir chiziq bo'ylab qo'yiladi.

Marraga etib kelish. Masofa oxirigacha maksimal tezlikni saqlab bo'lmaydi. Marragacha taxminan 20-15 metr qolganda tezlik odatda 3-8% ga kamayadi. Marraga etib kelishning asl mohiyati shundan iboratki, masofa oxirigacha maksimal tezlikni saqlab qolishga va uni salbiy omillarning ta'sirini kamaytirishga harakat qilish zarur. Toliqish boshlanishi bilan itarilishda ishtirok etuvchi mushaklar kuchi kamayadi, yugurish qadami uzunligi kichrayadi, demak, tezlik tushib ketadi.

Tezlikni saqlab qolish uchun yugurish qadamlari tezligini oshirish zarur, buni esa, yuqorida aytib o‘tganimizdek, qo‘l harakatlari hisobiga amalga oshirish mumkin. Masofada yugurish yuguruvchi marra to‘siniga, ya’ni marra chizig‘i orqali o‘tuvchi xayoliy vertikal tekislikka tegishi bilan tugallanadi. Unga tezroq tegish uchun yuguruvchilar oxirgi qadamda qo‘llarni orqaga chiqargan holda gavdani tez oldinga egiltiradilar. Bunday usul – ko‘krak bilan “otilish” deb ataladi.

Xulosa qilib aytganda qisqa masofaga yuguruvchi sportchilar mashg‘ulot jarayonida mashg‘ulotlarning har xil usullaridan foydalanadi. Ulardan qisqa masofalarga yuguruvchilarni tezkorligini tarbiyalashda takroriy usul, o‘zgaruvchan, dam olish oraliq‘i, masofani bo‘laklarga bo‘lib o‘tish usuli va bir maromli yugurish usullari qisqa masofaga yuguruvchilarning tezkor kuch va tezkor chidamliligini tarbiyalashda samarali usullaridan hisoblanadi. Tezkorlikni oshirish va tezkor kuch sifatini rivojlantirishda har xil sakrash mashqlarini bajarish sportchilarning sport natijasini o‘shishiga qulay zamin yaratadi. Tezlik sifatini takomillashtirish metodlaridan yana biri, bu maxsus tortish tizimidir. Unga tayangan holda vaqti-vaqti bilan yo‘nalishni, o‘zgartirib ham oldinga, ham orqaga yugurishlarni bajarish lozim. Bu mashqdan qisqa masofalarda yugurishda uzoq vaqt tayyorgarlik ko‘rgan malakali yuguruvchilar uchun tavsiya qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 24 yanvardagi PF5924-son Farmoni.
2. Shakirjanova K.T. Oliy ta’lim muassasalarida engil atletika bo‘yicha fakultativ mashg‘ulotlar /o‘quv qo‘llanma/-T: 2009. 12-13 b
3. "The Science of Running" by Steve Magness was published in 2014. 320 pages. "Run Faster from 5K to Marathon" by Brad Hudson and Matt Fitzgerald was published in 2008. 320 pages.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хасанов Абдушохид Абдурашидович
Доцент University of Science and Technologies
Хасанова Сабохат Саъдуллаевна
Тьютор University of Science and Technologies

Аннотация. В данной статье представлены теоретические подходы к созданию педагогической концепции реализации концепции на основе определенных правил при использовании современных методов обучения студентов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: педагогика, система, методология, подход, электронное образование, концепция, индивидуальное образование, цифровое образование, правило, направление, культура.

Abstract. This article presents theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts of the concept of implementation based on certain rules in the use of modern methods of teaching students in higher education institutions.

Keywords: Pedagogy, system, methodology, approach, electronic education, concept, individual education, digital education, rule, direction, culture.

Основой для практической реализации Основных правил цифрового образования как педагогической системы, создания и развития ее методологии и дидактики являются педагогические подходы, эффективность которых оценивается с трех основных позиций: с точки зрения координации содержание педагогического подхода с историографией изучаемой проблемы, практической значимостью для общественного пользования, то есть адаптация содержания понятия к современным образовательным условиям осуществляется с точки зрения возможности получения желаемых результатов используя это. Образование возникло с возникновением человеческого общества и существовало на протяжении всей его истории, выполняя с самого начала общую функцию передачи социального опыта от поколения к поколению. Важнейшими элементами социального опыта являются все собранные человечеством данные об окружающем мире и способах выполнения различных видов деятельности, а также опыт их осуществления, включающий систему общих интеллектуальных и практических навыков и умений, т. е. объективное знание, опыт. Овладение социальным опытом для